

ЗАПИСНИЦИ СРПСКОГ ГЕОЛОШКОГ ДРУШТВА (ЗА 2024. ГОДИНУ)

COMPTEs RENDUS DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ SERBE DE GÉOLOGIE
pour les années 2024

REPORTS OF THE SERBIAN GEOLOGICAL SOCIETY
for the year 2024

Beograd, 2025

Весна Ристић Вакањац¹ и Душан Полоччић²
Vesna Ristić Vakanjac¹ i Dušan Polomčić²

ИСТОРИЈАТ СРПСКОГ СИМПОЗИЈУМА О ХИДРОГЕОЛОГИЈИ, ПЕРИОД 1971.-2024. ГОДИНА HISTORY OF THE SERBIAN HYDROGEOLOGY SYMPOSIUM IN PERIOD FROM 1971-2024

ПРЕГЛЕДНИ РАД – REVIEW PAPER

DOI: 10.5281/zenodo.15008469

Апстракт: Југословенски национални комитет за хидрогеологију и инжењерску геологију, као уже струковно удружење у склопу Савеза инжењера и техничара рударске, геолошке и металуршке струке Југославије, формиран је 1963. године. Од 1964. године стручна активност Комитета састојала се у организацији повремених саветовања и годишњих скупштина у оквиру којих, од 1968. године, поред програма саме скупштине, бива презентован и одређени број стручних и научних реферата хидрогеолошке и инжењерско-геолошке проблематике дела Југославије где је одржавана годишња скупштина. 1970. године, током годишње скупштине, одлучено је да се током наредне године одржи и први југословенски симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији. Овај први симпозијум одржан је у периоду од 4-8. маја 1971. године у Херцег Новом. На њему је презентовано укупно 39 радова из области хидрогеологије, у чијем писању је учествовало 43 аутора. Од тада, па до закључно са 1999. годином, под овим називом је одржано још 11 симпозијума. Због распада Југославије који се дешава током 90-тих година прошлог века, мења свој назив два пута, 2002. године одржава се под називом XIII симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији са међународним учешћем, док 2012. године добија коначан назив Српски симпозијум о хидрогеологији са међународним учешћем. У периоду од када је први пут одржан па закључно са 2024. када је одржан XVII српски симпозијум о хидрогеологији са међународним учешћем, преко 850 аутора је своје резултате из области хидрогеологије објавило у 999 радова који су штампани у оквиру пратећих зборника.

Кључне речи: Хидрогеологија, Српски симпозијум о хидрогеологији, историјат одржавања

¹ Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, Београд,
vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs

University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Djusina 7, Belgrade,
vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs

² Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, Београд,
dusan.palomcic@rgf.bg.ac.rs

University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Djusina 7, Belgrade,
dusan.palomcic@rgf.bg.ac.rs

УВОД

У Пироту је у периоду од 2. - 6. октобра 2024. одржан XVII српски симпозијум о хидрогеологији са међународним учешћем. Од 1971. године, односно од тренутка када је први пут одржан (4. - 8. мај 1971.) под називом I југословенски симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији (ХГ ИГ), па до данас, прошло је преко 50 година, одржан је сваке две, три или четири године и мењао је свој назив. Било је значајнијих прекида у одржавању овог симпозијума, први у периоду од 1987. - 1994. када, због распада тадашње Савезне Федеративне Републике Југославије, није одржан X симпозијум у Тузли (планиран за октобар 1991. године), затим у периоду од 2002. - 2012. због распада тадашње Државне заједнице Србије и Црне Горе, и на крају, у периоду од 2016. - 2022. године, због пандемије изазване COVID19 није било могућности да се одржи XVI симпозијум који је био планиран за 2020. годину. Радови који су презентовани на симпозијумима су публиковани у пратећим Зборницима и то за Хидрогеологију у Зборнику 1, за Инжењерску геологију у Зборнику 2, и пленарни радови у Зборнику 3. У табели 1 следи приказ године, места и назива под којим је одржан симпозијум. Информације дате у табели 1 указују да, иако се ради о истом симпозијуму, могу се генерално издвојити 4 периода:

- период пре 1971. године - период пре одржавања I ХГ ИГ симпозијума,
- период од 1971. - 1987. године - период везан за одржавање ХГ ИГ симпозијума у оквиру СФРЈ,
- период од 1987. - 2012. године - период од распада СФРЈ до промене назива симпозијума,
- период од 2012. - 2024. године – период одржавања симпозијума под називом Српски симпозијум о хидрогеологији.

Табела 1: Табеларни приказ времена, назива и места одржавања Симпозијума

година	Назив симпозијума	Место одржавања
04. - 08. V 1971.	I југословенски симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији	Херцег Нови
26. - 30. IX 1972.	II југословенски симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији	Сарајево
22. -26. IV 1974.	III југословенски симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији	Опатија
05. - 11. V 1976.	IV југословенски симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији	Скопље
18. - 20. IV 1978.	V југословенски симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији	Београд
12. - 16. V 1980.	VI југословенски симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији	Порторож

година	Назив симпозијума	Место одржавања
22. - 26. VI 1982.	VII југословенски симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији	Нови Сад
18. - 22. IX 1984.	VIII југословенски симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији	Будва
20. - 24. VI 1987.	IX југословенски симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији	Приштина
02. - 05. XI 1994.	X југословенски симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији	Кикинда
01. - 04. X 1996.	XI југословенски симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији	Будва
23. - 25. XI 1999.	XII југословенски симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији	Нови Сад
30. V - 2. VI 2002.	XIII симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији са међународним учешћем	Херцег Нови
17. - 20. V 2012.	XIV српски симпозијум о хидрогеологији са међународним учешћем	Златибор
14. - 17. IX 2016.	XV српски симпозијум о хидрогеологији са међународним учешћем	Копаоник
28. IX - 02. X 2022.	XVI српски симпозијум о хидрогеологији са међународним учешћем	Златибор
02. - 06. X 2024.	XVII српски симпозијум о хидрогеологији са међународним учешћем	Пирот

Аутори су поменуте периоде издвојили повезујући их са постојањем СФРЈ (период 1971-1987), односно њеним нестанком и променама назива државе и саме трансформације симпозијума (период 1987-2012), као и периодом када је симпозијум одржаван под називом српски симпозијум о хидрогеологији.

ИСТОРИЈА ОДРЖАВАЊА СРПСКОГ СИМПОЗИЈУМА О ХИДРОГЕОЛОГИЈИ

Период пре 1971. године

После II Светског рата, од значаја за тадашњу новоформирану Федеративну Народну Републику Југославију (у даљем тексту ФНРЈ) је било и формирати дипломиране инжењере, лекаре, фармацеуте, правнике, хемичаре, физичаре, математичаре, социологе, педагоге, итд., који би активно

учествовали у школовању новог кадра, као и решавању постојећих проблема. Формирају се неки од факултета међу којима је и Рударско-геолошки факултет. Успостављање Рударско-геолошког факултета везује се за 13. март 1946. године када је на тадашњем Техничком факултету у Београду формиран Рударски одсек са Одељењем за геологију и Одељењем за рударство. Три године касније одсеци постају засебни факултети: Геолошки и Рударски факултет. Задатак ових факултета је био да се створи кадар који ће бити покретачка снага у решавању проблема из геологије и рударства као и едукација и формирање нових, младих инжењера. Дакле, од неколико југословенских геолога из времена пре II Светског рата који су се оспособили теоријским доучавањем и практичним радом током решавања хидрогеолошких и инжењерско-геолошких проблема, формирали су се први систематски школовани стручњаци за област хидрогеологије и инжењерске геологије, а неки од ових су затим као наставници/професори формирали прве генерације геолошких техничара и дипломираних инжењера геологије за рад у овим областима. Тако да је до 1970. године на територији Социјалистичке Федеративне Републике Југославије - СФРЈ (од 1963. године ФНРЈ мења назив и постаје СФРЈ) било преко 200 стручњака из ових области (СТЕПАНОВИЋ, 1971). Отпочиње се и са објављивањем радова у стручним часописима и на међународним скуповима. Ове активности су од стране Међународног удружења хидрогеолога (International Association of Hydrogeologists - ИАН) оцењене као изузетно значајне, па је из тог разлога Београду поверена организација VI редовног међународног хидрогеолошког конгреса који је одржан 1963. године. За ове потребе основан је 1963. године Југословенски национални комитет за хидрогеологију и инжењерску геологију као уже струковно удружење формирано у оквиру Савеза инжењера и техничара рударске, геолошке и металушке струке и као тело које је било на првом месту ангажовано да организује ову конференцију. *"Од 1964. године, стручна активност Југословенског комитета се манифестовала, углавном, у виду повремених саветовања о оним хидрогеолошким и инжењерскогеолошким проблемима у нашој земљи који су се јављали као акутни (нпр. Саветовање о примени Упутстава за израду инжењерскогеолошке карте СФРЈ 1:25.000, марта 1965., и др.). 1968. године, Извршни одбор Комитета је одлучио да начин рада овог стручног удружења усаврши тиме, што ће годишње скупштине Комитета имати у свом програму свагда и изванредан број стручних и научних реферата и то ће се оне одржавати свака у другом нашем граду, са тежњом да се по њима третирају - поред других - и инжењерскогеолошки односно хидрогеолошки проблеми дотичног региона, што би представљало колективну стручну помоћ развоју тога предела."*¹ Током 1970. је Извршни одбор Комитета одлучио да се наредна годишња скупштина одржи у првој декади месеца маја 1971. године у Херцег Новом и да се заједно с њом одржи Први југословенски симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији, са два научним екскурзијама.

¹ Степановић Б., Неколико речи поводом Првог југословенског симпозијума о хидрогеологији и инжењерској геологији, стр. 6

Период од 1971. - 1987. године

У периоду од 1971. закључно са 1987. годином, одржано је укупно девет Југословенских симпозијума о хидрогеологији и инжењерској геологији. Симпозијуми су организовани увек у другој републици. Тако је први симпозијум одржан у Црној Гори (Херцег Нови), други у Босни и Херцеговини (Сарајево), трећи у Хрватској (Опатија), четврти у Македонији (Скопље), пети у Србији (Београд), шести у Словенији (Поротож), док су седми и девети организовани у главним градовима аутономних покрајина Србије и то Војводини (Нови Сад) и Косову и Метохији (Приштина). Осми симпозијум је одржан у Црној Гори (Будва). У почетку, идеја је била да се симпозијуми одржавају сваке године, тако да је други симпозијум одржан наредне 1972. Међутим, током II симпозијума је ипак одлучено да се овај догађај организује сваке две године, тако да је 1974. одржан трећи симпозијум, 1976. четврти, 1978. пети, 1980. шести, 1982. седми, 1984. осми, да би се девети одржао три године касније - 1987. године.

Период од 1987. - 2012. године

Како је симпозијум имао југословенски карактер, и како је период 90-тих година прошлог века био турбулентан што је имало за последицу распад тадашње СФРЈ, овај период је издвојен као период промена везаних и за само одржавање симпозијума и за његов назив. Сходно овим дешавањима, планиран X Југословенски симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији који је требало да буде одржан октобра 1991. године у Тузли, је отказан, и одржан је у Кикинди септембра 1994. године, на коме су активно учешће узели стучњаци из области хидрогеологије и инжењерске геологије са територије Србије, Црне Горе, Републике Српске и Републике Српске Крајине (КОМАТИНА, 1994). Две године касније, одржан је XI симпозијум у Будви (Црна Гора), XII се одржава у Новом Саду 1999. године који је уједно и последњи који је одржан под називом Југословенски симпозијум. Три године касније, 2002. године, одржава се XIII симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији са међународним учешћем у граду у коме је одржан и I симпозијум, у Херцег Новом (Црна Гора).

Период од 2012. - 2024. године

Након одржавања XIII симпозијума о хидрогеологији и инжењерској геологији са међународним учешћем, уследио је период од 10 година без активности. Крајем прве декаде 21. века, долази се на идеју да симпозијум буде модификован, па долази до одвајања хидрогеолошког од инжењерско-геолошког дела, тачније, 2012. године одржавају се у два различита термина XIV српски симпозијум о хидрогеологији са међународним учешћем (17. - 20. маја 2012. године на Златибору) и XIV српски симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике одржан у Београду у периоду од 27. - 28. септембра исте године. На XIV српском симпозијуму о хидрогеологији је договорено да се настави са његовим одржавањем сваке 4 године, тако да је следећи XV одржан 2016. године на Копаонику. XVI је био планиран за 2020. годину али због пандемије COVID19, одржан је 2022. године на Златибору. Последњи, XVII је одржан две године касније, 2024. године у Пироту, када је и требало да буде одржан да није било померања термина одржавања XVI симпозијума због пандемије.

БРОЈ РАДОВА И УЧЕСНИКА НА СИМПОЗИЈУМИМА

У оквиру седамнаест одржаних симпозијума објављено је укупно 999¹ научних и стручних радова из области хидрогеологије (види слику 1) (ЗБОРНИЦИ РАДОВА СА СВИХ ОДРЖАНИХ СИМПОЗИЈУМА). Број радова до одржавања XIV српског симпозијума о хидрогеологији је од минималних 29 (V симпозијум одржан у Београду 1978.) па до 71 (VIII симпозијум одржан у Будви, 1984.). Након XIII симпозијума, односно након одвајања хидрогеологије и инжењерске геологије, број радова нагло расте, тако да у Зборнику XIV српског симпозијума о хидрогеологији има 109, док на XV има објављених рекордних 116 радова. С обзиром да је XVI српски симпозијум одржан у време пандемије, број радова (као и аутора истих) је нешто мањег обима. Разлог мањег броја објављених радова је и чињеница да је те године (2022.) почетком јуна одржан и XVIII Конгрес геолога Србије. Оно што је битно је то да број радова на следећем одржаном Симпозијуму већи (95 радова) иако је одржан само две године касније.

Број аутора који су учествовали са једним или више радова на симпозијумима дат је на слици 2. Уколико сумирамо бројеве учесника са објављеним радом на сваком симпозијуму, добијамо број 1566. Када уклонимо имена аутора који су били присутни на више од једног симпозијума, онда добијамо број од 866 аутора. Дакле добијамо број који је нешто мањи од објављених радова. Уколико број радова поделимо са бројем аутора, добијамо да је сваки аутор објавио 1.15 рада. Број аутора радова који је учествовао на симпозијумима прати број објављених радова (слика 3).

Слика 1: Бар дијаграм укупног броја стручних и научних радова из области хидрогеологије објављених на Симпозијумима из хидрогеологије

Figure 1: Bar diagram of the total number of professional and scientific papers in the field of hydrogeology published at Hydrogeology Symposia

¹ Напомена: Број се односи на радове који су објављени у Зборнику 1 (Хидрогеологија) свих Симпозијума о хидрогеологији и инжењерској геологији

Слика 2: Бар дијаграм укупног броја аутора радова из области хидрогеологије на Симпозијумима

Figure 2: Bar diagram of the total number of authors of papers in the field of hydrogeology at Symposia

Слика 3: Дијаграм зависности броја објављених радова у функцији броја аутора који су их објавили

Figure 3: Diagram of the dependence of the number of published papers as a function of the number of authors who published them

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ НА СИМПОЗИЈУМИМА

На самом почетку одржавања симпозијума није било дефинисаних тематских области. Тек на VI симпозијуму јављају се први пут (табела 2), које су се показале као добра пракса, тако да наредни симпозијуми, такође, имају издвојене тематске области (табела 2). Без тематских области су одржани и IX, X, XII и XIII симпозијум. Теме издвојених области су се мењале, модификовале, тако да можемо издвојити следеће области које су биле највише заступљене:

1. Водоснабдевање и управљање подземним водама,
2. Минералне, термалне и термоминералне воде,
3. Геотермална енергија,
4. Квалитет и заштита подземних вода,
5. Хидрогеолошка истраживања у хидротехници, рударству и грађевини,
6. Методе хидрогеолошких истраживања,
7. Регионална хидрогеологија.

Табела 2. Тематске области на симпозијумима

Симпозијум	Тематске области	Број радова
I – V	Без тематских области	
VI	Општа хидрогеологија, методе, анализе	13
	Регионална хидрогеолошка проблематика	7
	Хидрогеологија карста	11
	Термалне и минералне воде	13
VII	Истраживања за потребе снабдевања водом	10
	Хидрогеолошка истраживања у карсту	8
	Истраживања хидрогеотермалних вода и хидротермалне енергије	9
		21

Симпозијум	Тематске области	Број радова
	Остала хидрогеолошка истраживања	
VIII	Хидрогеолошка истраживања за потребе водоснабдевања	10
	Хидрогеолошка истраживања у карсту	5
	Истраживања и примена геотермалне енергије и термоминералне воде	15
	Заштита подземних вода и припрема воде за пиће	10
	Остала хидрогеолошка истраживања	31
IX – X	Без тематских области	
XI	Методологија хидрогеолошких истраживања, презентација добијених резултата	15
	Хидрогеолошке карте и рејонирање	3
	Карст уопште и карст приобаља	8
	Прихрањивање, режим, квалитет и третман вода	9
	Минералне, термалне и термоминералне воде	7
	Хидрогеологија у рударству	9
	Нафтне воде и хидрогеологија при истраживању нафте и гаса	3
	Хидрогеологија и заштита животне средине	6
	Хидрогеолошка терминологија, номенклатура, стандарди, упутства	7
XII – XIII	Без тематских области	
XIV	Водоснабдевање и менаџмент подземних вода	18
	Геотермална енергија и термоминералне воде	23
	Хидрогеологија лежишта минералних сировина	8
	Квалитет и заштита подземних вода	45
	Разноврсна хидрогеолошка тематика (информационе технологије, основна хидрогеолошка истраживања, специфичне теме)	11
XV	Водоснабдевање и управљање подземним водама	21
	Геотермална енергија	16
	Термоминералне воде	13
	Хидрогеологија животне средине	33
	Хидрогеологија и информационе технологије	4
Студентски радови	19	
XVI	Водоснабдевање и менаџмент подземних вода	16
	Геотермална енергија и термоминералне воде	17
	Хидрогеологија и животна средина	25
	Мултидисциплинарност у хидрогеолошким истраживањима	12
	Студентски радови	16
XVII	Водоснабдевање и управљање подземним водама	33
	Заштита подземних вода	11
	Минералне воде и њихово искоришћавање	10
	Геотермална енергија	6
	Хидрогеолошка истраживања у хидротехници, рударству и грађевини	17
	Студентски радови	12

На слици 4/1-7 дати су дијаграми објављених радова по тематским областима у оквиру сваког симпозијума. За симпозијуме где није било тематских области као и за оне где се теме издвојених области не подударaju, аутори овог рада су вршили груписање односно прегруписавање радова. Као коментар аутори наводе да издвајање радова по областима није био лак задатак. На пример, рад у оквиру кога је третирана одређена метода хидрогеолошких истраживања, а сам рад је везан за нпр. водоснабдевање, може припадати двома издвојеним областима. Радови који третирају водоснабдевање (слика 4.1) су били заступљени у оквиру свих одржаних симпозијума и то у интервалу од 10 па до скоро 40% укупно објављених радова, изузев на VI симпозијуму са свега 2% односно на XI са 6%. Разлог малог процента објављених радова из области водоснабдевања на VI симпозијуму је присуство тематских области по први пут (у даљем тексту ТО) у оквиру којих није било издвојено водоснабдевање, тако да су аутори објавили резултате везане за предложене ТО. Што се тиче XI симпозијума, у оквиру њега је било издвојено 9 ТО без јасно издвојеног водоснабдевања. Радови који третирају минералне, термалне и термоминералне воде (слика 4.2) су углавном били увек присутни, изузев на X и XIII симпозијуму који су у суштини били без издвојених ТО. Ова област у последња 4 симпозијума је била заступљена са око 10% од укупно објављених радова. Радови везани за геотермалну енергију (слика 4.3) су по броју радова углавном били заступљенији у оквиру симпозијума где је ова област била издвојена као засебна (VII, VIII, XIV, XV, XVI и XVII). Број радова из квалитета и заштите подземних вода, расте експоненцијалном функцијом кроз временски период одржавања симпозијума (процент објављених радова се креће од 2 па до преко 30%), с тим да је током последња два симпозијума приметан пад броја објављених радова из ове области. С обзиром да у Србији око 70% становника користи подземне воде за потребе водоснабдевања, њихова заштита ће у будућности добијати на све већем значају. Број радова везаних за хидрогеолошка истраживања у хидротехници, рударству и грађевинарству се кретао од 3 (IV и V) па до 16 (XVII). Радови везани за методе хидрогеолошких истраживања су били присутни током свих симпозијума и проценти објављених радова се крећу углавном од 5 па до 36%. Изузетно мали проценат радова ове ТО је био током XVII симпозијума а разлог је што су радови који третирају одређене методе хидрогеолошких истраживања код решавања проблема водоснабдевања сврстани у групу радова ТО водоснабдевање. И на крају регионална хидрогеологија као ТО је била заступљена у обиму од 4 до 16 %.

Слика 4: Укупан број радова одређених тематских области објављених у оквиру одржаних симпозијума: 1. Водоснабдевање и управљање водним ресурсима, 2. Минералне, термалне и термоминералне воде, 3. Геотермална енергија, 4. Квалитет и заштита подземних вода, 5. Хидрогеолошка истраживања у хидротехници, рударству и грађевини, 6. Методе хидрогеолошких истраживања, 7. Регионална хидрогеологија

Figure 4: Total number of papers in specific thematic areas published within the framework of the symposiums held: 1. Water supply and water resources management, 2. Mineral, thermal and thermomineral waters, 3. Geothermal energy, 4. Groundwater quality and protection, 5. Hydrogeological research in hydraulic engineering, mining and construction, 6. Hydrogeological research methods, 7. Regional hydrogeology

ЗАКЉУЧАК

Презентовани историјат развоја Српског симпозијума о хидрогеологији прати стање развоја државе у којој су се симпозијуми одвијали, али и стручне аспекте који су се разматрали на сесијама симпозијума. Издвојено је седам тематских области у оквиру којих је укупно 999 радова публиковано. Тематске области: Водоснабдевање и управљање водним ресурсима; Минералне, термалне и термоминералне воде; Геотермална енергија; Квалитет и заштита подземних вода; Хидрогеолошка истраживања у хидротехници, рударству и грађевинарству; Методе хидрогеолошких истраживања; и Регионална хидрогеологија, генерализују правце рада стручњака из хидрогеологије током претходно одржаних 17 симпозијума. Аутори рада су имали захтеван задатак да радове који обухватају две или више тематских области сврстају у једну област, а при томе су се руководили доминантним циљем рада.

Литература

- Коматина, М., 1994., Учесницима X југословенског симпозијума о хидрогеологији и инжењерској геологији, Зборник радова X југословенског симпозијума о хидрогеологији и инжењерској геологији, књига I Хидрогеологија, Кикинда, 1994, стр. 5
- Степановић, Б., 1971, Неколико речи поводом првог југословенског симпозијума о хидрогеологији и инжењерској геологији, Зборник радова I југословенског симпозијума о хидрогеологији и инжењерској геологији, књига I Хидрогеологија, Херцегнови, 1971, стр. 5-6
- Зборник радова II југословенског симпозијума о хидрогеологији и инжењерској геологији, књига I Хидрогеологија, Сарајево, 1972, стр. 1-573
- Зборник радова III југословенског симпозијума о хидрогеологији и инжењерској геологији, књига I Хидрогеологија, Опатија, 1974, стр. 1-326
- Зборник радова IV југословенског симпозијума о хидрогеологији и инжењерској геологији, књига I Хидрогеологија, Скопље, 1976, стр. 1-449
- Зборник радова V југословенског симпозијума о хидрогеологији и инжењерској геологији, књига I Хидрогеологија, Београд, 1978, стр. 1-312
- Зборник радова VI југословенског симпозијума о хидрогеологији и инжењерској геологији, књига I Хидрогеологија, Порторож, 1980, стр. 1-400
- Зборник радова VII југословенског симпозијума о хидрогеологији и инжењерској геологији, књига I Хидрогеологија, Нови Сад, 1982, стр. 1-398
- Зборник радова VIII југословенског симпозијума о хидрогеологији и инжењерској геологији, књига I Хидрогеологија, Будва, 1984, стр. 1-659
- Зборник радова IX југословенског симпозијума о хидрогеологији и инжењерској геологији, књига I Хидрогеологија, Приштина, 1987, стр. 1-391
- Зборник радова X југословенског симпозијума о хидрогеологији и инжењерској геологији, књига I Хидрогеологија, Кикинда, 1994, стр. 1-265
- Зборник радова XI југословенског симпозијума о хидрогеологији и инжењерској геологији, књига I Хидрогеологија, Будва, 1996, стр. 1-665
- Зборник радова XII југословенског симпозијума о хидрогеологији и инжењерској геологији, књига I Хидрогеологија, Нови Сад, 1999, стр. 1-483
- Зборник радова XIII симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији, књига I Хидрогеологија, Херцегнови, 2002, стр. 1-303

- Зборник радова XIV српског симпозијума о хидрогеологији са међународним учешћем,
Златибор, 2012, стр. 1-642
- Зборник радова XV српског симпозијума о хидрогеологији са међународним учешћем,
Копаноник, 2016, стр. 1-690
- Зборник радова XVI српског симпозијума о хидрогеологији са међународним учешћем,
Златибор, 2022, стр. 1-514
- Зборник радова XVII српског симпозијума о хидрогеологији са међународним учешћем,
Пирот, 2024, стр. 1-598

HISTORY OF THE SERBIAN HYDROGEOLOGY SYMPOSIUM IN PERIOD FROM 1971-2024

Abstract: The Yugoslav National Committee for Hydrogeology and Engineering Geology, as a specialized professional association within the Union of Engineers and Technicians of the Mining, Geological, and Metallurgical Professions of Yugoslavia, was established in 1963. Since 1964, the Committee has focused on organizing occasional consultations and annual assemblies. Since 1968, these assemblies have included presentations of professional and scientific papers addressing hydrogeological and engineering-geological issues relevant to the specific region of Yugoslavia hosting the annual meeting. In 1970, during one of these assemblies, the decision was made to hold the First Yugoslav Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology in the following year. This inaugural Symposium took place from May 4 to May 8, 1971, in Herceg Novi, where 39 papers in the field of hydrogeology were presented by 43 authors. Following this event, a total of 11 additional symposia were held under this name until 1999. Due to the breakup of Yugoslavia in the 1990s, the symposium changed its name twice. In 2002, it was held as the XIII Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology with International Participation. By 2012, it adopted its current title: the Serbian Symposium on Hydrogeology with International Participation. From its inception until 2024 - which marks the year of the XVII Serbian Symposium on Hydrogeology with International Participation - over 850 authors have published their findings in the field of hydrogeology, resulting in 999 papers printed in the accompanying proceedings.

Keywords: Hydrogeology, Serbian Symposium on Hydrogeology, History

INTRODUCTION

The most recent XVII Serbian Symposium on Hydrogeology, with international participation, was held in Pirot from 2 to 6 October 2024. Since 1971, when the first was held (4 to 8 May 1971) under the name I Yugoslav Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology, over 50 years have passed, and it has been held every two, three or four years. Also, it has changed its name. There were significant discontinuations in the holding of this Symposium, first in the period from 1987 to 1994, when, due to the disintegration of the then Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SRFY), the X Symposium in Tuzla was not held (planned for October 1991), then in the period from 2002 to 2012, due to the disintegration of the then named State "Union of Serbia and Montenegro", and finally, in the period from 2016 to 2022, due to the pandemic caused by COVID-19 - it was not possible to hold the XVI Symposium, which was planned for 2020. The papers presented at the symposia were published in the accompanying Proceedings, for Hydrogeology in Proceedings 1, for

Engineering Geology in Proceedings 2, and plenary papers in Proceedings 3. Table 1 shows the year, place, and name under which the Symposium was held. The information provided in Table 1 indicates that, although it is the same Symposium, four periods can generally be distinguished:

- the period before 1971 - the period before the holding of the 1st Symposium,
- the period from 1971 to 1987 - the period related to the holding of the Symposium within the SFR Yugoslavia,
- the period from 1987 to 2012 - the period from the disintegration of the SFRY to the change of the name of the Symposium,
- the period from 2012 to 2024 - the period of holding the Symposium under the name Serbian Symposium on Hydrogeology.

The authors have distinguished the mentioned periods by linking them with the existence of the SFRY (period 1971-1987), i.e. its disappearance and changes in the name of the state and the transformation of the Symposium itself (period 1987-2012), as well as the period when the Symposium was held under the name Serbian Symposium on Hydrogeology.

Table 1: Tabular presentation of the time, name and place of Symposiums

year	Name of Symposium	Venue
May, 4 th to 8 th , 1971	1 st Yugoslav Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology	Herceg Novi
September, 26 th to 30 th , 1972	2 nd Yugoslav Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology	Sarajevo
April, 22 nd to 26 th , 1974	3 rd Yugoslav Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology	Opatija
May, 5 th to 11 th , 1976	4 th Yugoslav Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology	Skopje
April, 18 nd to 20 th , 1978	5 th Yugoslav Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology	Belgrade
May, 12 nd to 16 th , 1980	6 th Yugoslav Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology	Portoroz
June, 22 nd to 26 th , 1982.	7 th Yugoslav Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology	Novi Sad
September, 18 th to 22 nd , 1984	8 th Yugoslav Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology	Budva
June, 20 th to 24 th , 1987	9 th Yugoslav Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology	Pristina
November, 2 nd to 5 th , 1994	10 th Yugoslav Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology	Kikinda
October, 1 st to 4 th , 1996	11 th Yugoslav Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology	Budva
November, 23 rd . - 25 th . 1999.	12 th Yugoslav Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology	Novi Sad
May, 30 th - June, 2 nd 2002.	13 th Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology with International Participation	Herceg Novi

year	Name of Symposium	Venue
May, 17 th - 20 th , 2012.	14 th Serbian Symposium on Hydrogeology with International Participation	Zlatibor
September, 14 th - 17 th , 2016.	15 th Serbian Symposium on Hydrogeology with International Participation	Kopaonik
September, 28 th - October 2 nd , 2022	16 th Serbian Symposium on Hydrogeology with International Participation	Zlatibor
October, 2 nd - 6 th , 2024.	17 th Serbian Symposium on Hydrogeology with International Participation	Pirot

HISTORY OF THE SERBIAN SYMPOSIUM ON HYDROGEOLOGY

The period before 1971

After World War II, it was important for the then newly formed Federal People's Republic of Yugoslavia (hereinafter referred to as the FНРY) to form graduate engineers, doctors, pharmacists, lawyers, chemists, physicists, mathematicians, sociologists, pedagogues, etc., who would actively participate in the education of new personnel, as well as in solving existing technical and social problems. Some faculties are being formed, including the Faculty of Mining and Geology. The Faculty of Mining and Geology establishment dates to March 13th, 1946, when the Mining Department was formed at the then Technical Faculty in Belgrade, with the Department of Geology and the Department of Mining. Three years later, the departments became separate faculties: the Faculty of Geology and the Faculty of Mining. The task of the faculty was to create personnel who would be the driving force in solving problems in geology and mining, as well as the education and formation of new, young engineers. Thus, several Yugoslav geologists from the time before World War II who had trained themselves through theoretical study and practical work while solving hydrogeological and engineering-geological problems, the first systematically educated experts in hydrogeology and engineering geology, were educated. As teachers/professors, some of them then formed the first generations of geological technicians and graduated geological engineers to work in these fields. Thus, by 1970, there were over 200 experts in these fields on the territory of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia - SFRY (since 1963, the FНРY changed its name and became the SFRY) (STEPANOVIĆ, 1971). They also began publishing papers in professional journals and at international conferences. These activities were assessed by the International Association of Hydrogeologists (IAH) as extremely important, so the organization of the VI regular International Hydrogeological Congress was entrusted to Belgrade, which was held in 1963. For these purposes, the Yugoslav National Committee for Hydrogeology and Engineering Geology was established in 1963 as a professional association formed within the framework of the Union of Engineers and Technicians of Mining, Geology and Metallurgy and as the body that was primarily engaged to organize this conference. *"Since 1964, the professional activity of the Yugoslav Committee has manifested itself*

mainly in the form of occasional consultations on those hydrogeological and engineering-geological problems in our country that have arisen as acute (e.g. Consultation on the application of the Instructions for the preparation of an engineering-geological map of the SFRY 1:25,000, March 1965, etc.). In 1968, the Executive Board of the Committee decided to improve the way this professional association works by ensuring that the annual meetings of the Committee will always include a certain number of professional and scientific presentations in their program and that each one will be held in a different city of ours, to treat - among others - the engineering-geological or hydrogeological problems of the region in question, which would represent collective professional assistance to the development of that area.¹ During 1970, the Executive Board of the Committee decided to that the next Annual Assembly be held in the first decade of May 1971 in Herceg Novi and that the First Yugoslav Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology be held together with it, with two scientific excursions.

The period from 1971 to 1987

In the period from 1971 to 1987, a total of nine Yugoslav symposia on hydrogeology and engineering geology were held. The symposia were always organized in a different Republic. For example, the first symposium was held in Montenegro (Herceg Novi), the second in Bosnia and Herzegovina (Sarajevo), the third in Croatia (Opatija), the fourth in Macedonia (Skopje), the fifth in Serbia (Belgrade), the sixth in Slovenia (Porotož). At the same time, the seventh and ninth were organized in the capitals of the Serbian autonomous provinces, namely Vojvodina (Novi Sad), Kosovo and Metohija (Prishtina). The eighth symposium was held in Montenegro (Budva). Initially, the idea was to hold the yearly symposiums, so the second one was held in 1972. However, during the II symposium, it was decided to organize this event every two years, so the third symposium was held in 1974, the fourth in 1976, the fifth in 1978, the sixth in 1980, the seventh in 1982, the eighth in 1984, and the ninth three years later - in 1987.

The period from 1987 to 2012

This was marked by significant changes, particularly related to the Symposium and its name. This transformation occurred in the context of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY), a territory that experienced intense turmoil during the 1990s. The conflicts and upheaval during this decade ultimately led to the dissolution of the SFRY, making this timeframe pivotal in the history of the Symposium. In line with civil war in Yugoslavia and its consequences, the planned X Yugoslav Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology, which was planned to take place in October 1991 in Tuzla, but was held in Kikinda in September 1994, in which experts in the field of hydrogeology and engineering geology from the territories of Serbia, Montenegro, Republic Srpska and the Republic of Serbian Krajina actively participated (КОМАТИНА, 1994). Two years later, the XI symposium was held in Budva (Montenegro), and the XII was held in Novi Sad in 1999, which was also the last to be

¹ *Stepanović B., A few words on the occasion of the First Yugoslav Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology, p. 6*

held under the name Yugoslav Symposium. Three years later, in 2002, the XIII Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology, with international participation, was held in the city where the I Symposium was also held, in Herceg Novi (Montenegro).

The period from 2012 to 2024

After the XIII Symposium on Hydrogeology and Engineering Geology with international participation, there was a 10-year period without any activities related to its holding. At the end of the first decade of the 21st century, the idea was born to modify the symposium, separating the hydrogeological from the engineering geological part. More precisely, in 2012, the XIV Serbian Symposium on Hydrogeology with international participation was held on two different dates (May 17-20, 2012, in Zlatibor), and the XIV Serbian Symposium on Engineering Geology and Geotechnics was held in Belgrade from September 27-28 of the same year. At the XIV Serbian Symposium on Hydrogeology, it was agreed to continue holding it every 4 years, so the next XV was held in 2016 on Kopaonik. The XVI was planned for 2020, but due to the COVID-19 pandemic caused by the coronavirus, it was held in 2022 in Zlatibor. The last, the XVII, was held in 2024, in Pirot, when it should have been held if the XVI Symposium had not been postponed due to the pandemic.

NUMBER OF PAPERS AND PARTICIPANTS IN SYMPOSIUMS

In total, 999¹ scientific and professional papers in hydrogeology were published in the seventeen symposiums (see Figure 1). Up until the XIV Serbian Symposium on Hydrogeology, the number of papers ranged from a minimal 29 (V Symposium held in Belgrade in 1978) to 71 (VIII Symposium held in Budva, 1984). After the XIII Symposium, i.e. after the separation of hydrogeology and engineering geology in connection with the holding of this Symposium, the number of papers increased sharply, so that the Proceedings of the XIV Serbian Symposium on Hydrogeology contain 109 papers. In comparison, a record 116 papers were published at the XV. Given that the XVI Serbian Symposium was held when the corona virus was still present, the number of papers (as well as the authors) was somewhat smaller (90 papers). The smaller number of published papers is also because the XVIII Congress of Geologists of Serbia was held that year (2022) in early June. The number of papers at the next Symposium was higher (95 papers), even though it was held only two years later.

The number of authors who participated with one or more papers at the symposia is given in Figure 2. If we sum up the number of participants with published papers at each Symposium, we get 1566. When we remove the names of authors who were present at more than one Symposium, we get the number of 866 authors. We get a number that is slightly less than the published papers. If we divide the number of papers by the number of authors, we get that each author published 1.15 papers. The number

¹ Note: The number refers to papers published in Proceedings 1 (Hydrogeology) of all Symposia on Hydrogeology and Engineering Geology

of authors of papers participating in the symposia follows the number of published papers (Figure 3).

THEMATIC AREAS AT SYMPOSIUMS

There were no defined thematic areas at the beginning of the symposium. Only at the VI symposium did they appear for the first time (Table 2), which proved to be good practice, so subsequent symposia also have separate thematic areas (Table 2). The IX, X, XII and XIII symposia were also held without thematic areas. The topics of the separate areas changed and were modified so we can distinguish the following areas that were most represented:

1. Water supply and groundwater management,
2. Mineral, thermal and thermomineral waters,
3. Geothermal energy,
4. Quality and protection of groundwater,
5. Hydrogeological research in hydraulic engineering, mining and construction,
6. Methods of hydrogeological research,
7. Regional hydrogeology.

Table 2. Thematic areas covered in the symposia

Number of symposia	Thematic areas	Number of papers
I - IV	Without thematic areas	
V	Without thematic areas	
VI	General hydrogeology, methods, analyses	13
	Problems regarding regional hydrogeology	7
	Karst hydrogeology	11
	Thermal and mineral waters	13
VII	Hydrogeological research for water supply purpose	10
	Hydrogeological research in karst	8
	Research of hydrogeothermal waters and hydrothermal energy	9
	Other hydrogeological research	21
VIII	Hydrogeological research for water supply purpose	10
	Hydrogeological research in karst	5
	Research and application of geothermal energy and thermomineral water	15
	Protection of groundwater and preparation of drinking water	10
	Other hydrogeological research	31
IX - X	Without thematic areas	
XI	Methodology of hydrogeological research, presentation of obtained results	15
	Hydrogeological maps and zoning	3
	Karst in general and coastal karst	8
		9

Number of symposia	Thematic areas	Number of papers
	Water recharge, regime, quality and water treatment	7
	Mineral, thermal and thermomineral waters	9
	Hydrogeology in mining	3
	Oil waters and hydrogeology in oil and gas exploration	6
	Hydrogeology and environmental protection	7
	Hydrogeological terminology, nomenclature, standards, instructions ...	
XII – XIII	Without thematic areas	
XIV	Water supply and groundwater management	18
	Geothermal energy and thermomineral waters	23
	Hydrogeology of mineral deposits	8
	Groundwater quality and protection	45
	Various hydrogeological topics (information technologies, basic hydrogeological research, specific topics)	11
XV	Water supply and groundwater management	21
	Geothermal energy	16
	Thermomineral waters	13
	Environmental hydrogeology	33
	Hydrogeology and information technologies	4
	Student papers	19
XVI	Water supply and groundwater management	16
	Geothermal energy and thermomineral waters	17
	Hydrogeology and the environment	25
	Multidisciplinarity in hydrogeological research	12
	Student papers	16
XVII	Water supply and groundwater management	33
	Groundwater protection	11
	Mineral waters and their exploitation	10
	Geothermal energy	6
	Hydrogeological research in hydraulic engineering, mining and construction	17
	Student works	12

Figure 4/1-7 shows diagrams of published papers by thematic areas within each symposium. For symposia where there were no thematic areas and those where the topics of the separated areas did not match, the authors of this paper grouped or regrouped the papers. As a comment, the authors state that separating papers by area was difficult. For example, a paper in which a certain method of hydrogeological research was treated, and the paper itself is related to, for example, water supply, may belong to two separate areas. Papers that treat water supply (Figure 4.1) were represented within all symposia held, in the interval from 10 to almost 40% of the total published papers, except the VI symposium with only 2% and the XI with 6%. The reason for the low percentage of published papers in the field of water supply at the VI symposium is the presence of thematic areas for the first time (hereinafter referred to as TAs) within which water supply was not singled out, so the authors published results related to the proposed TAs. As for the XI symposium, 9 TAs were

singled out without a clear separation of water supply. Papers dealing with mineral, thermal and thermomineral waters (Figure 4.2) were generally always present, except at the X and XIII symposia, which were essentially without separate TAs. This area in the last four symposia was represented by about 10% of the total published papers. Papers related to geothermal energy (Figure 4.3) were generally more defined in terms of the number of papers in the symposia where this area was separated as a separate one (VII, VIII, XIV, XV, XVI and XVII). The number of papers on the quality and protection of groundwater grows exponentially over the time period of the symposium (the percentage of published papers ranges from 2 to over 30%), with a noticeable decrease in the number of published papers in this area during the last two symposia. Given that over 70% of the population in Serbia uses groundwater for water supply purposes, their protection will gain increasing importance in the future. The number of papers related to hydrogeological research in hydraulic engineering, mining and construction ranged from 3 (IV and V) to 16 (XVII). Papers related to hydrogeological research methods were present during all symposia and the percentage of published papers ranged from slightly above 5 to 36%. An extremely small percentage of papers from this TA were during the XVII Symposium and the reason is that papers that treat certain methods of hydrogeological research in solving water supply problems are classified in the group of papers TA water supply. Finally, regional hydrogeology as a TA was represented in the volume from 4 to 16%.

CONCLUSION

The presented history of the development of the Serbian Symposium on Hydrogeology inevitably follows the state of development of the country where the symposia took place, as well as the professional aspects discussed at the symposium sessions. Six thematic areas were highlighted, within which 999 papers were published. The highlighted thematic areas: Water supply and water resources management; Mineral, thermal and thermomineral waters; Geothermal energy; Groundwater quality and protection; Hydrogeological research in hydraulic engineering, mining and construction; Methods of hydrogeological research; and Regional hydrogeology, generalize the directions of work of hydrogeological experts in the previous 17 symposia. The authors of this paper did a thankless job of classifying papers that cover two or more thematic areas into one area while being guided by the dominant goal of the work.